

YOSHNI BAHOLOVCHI FRAZELOGIK BIRLIKLAR: IJOBİY VA SALBIY KONNOTATSIYALAR TAHLILI

Xamrakulova Sabina Feyruzzanovna

Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16885139>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillarida inson yoshini ifodalovchi frazeologik birliklar semantik jihatdan ijobiy va salbiy konnotatsiyalar asosida tahlil qilinadi. Iboralarning semantik yuklamasi, ularning jamiyatdagi ijtimoiy-psixologik aks-sadosi ko'rib chiqiladi. Maqolada yoshga doir iboralarning baholovchi funktsiyasi, stereotipik yondashuvlar va lingvistik vositalar orqali yuzaga chiqadigan madaniy anglashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: frazeologizm, yosh tushunchasi, konnotatsiya, baholovchanlik, ijobiy va salbiy ma'no, semantika

KIRISH

Til – bu inson tafakkuri, ijtimoiy hayoti va madaniyatining eng muhim in'ikosi sanaladi. Tilshunoslikda frazeologik birliklar xalq tafakkurining kollektiv xotirasi sifatida qaraladi. Ayniqsa, **baholovchan frazeologizmlar** orqali jamiyatdagi muhim qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va stereotiplar yaqqol namoyon bo'ladi. Inson yoshi bilan bog'liq frazeologik birliklar esa bu jarayonning o'ta dolzarb qatlamlaridan biri hisoblanadi.

Har bir jamiyatda inson yoshiga bo'lgan munosabat bu shunchaki biologik yoki taqvimiy hodisa emas, balki **ijtimoiy, madaniy va psixologik yondashuvlar bilan shakllangan murakkab fenomendir**. Shu bois, yosh tushunchasi frazeologik birliklarda ko'pincha **baholovchanlik** bilan ifodalanadi. Bu baholovchanlik esa **ijobiy** (kuch, g'ayrat, donishmandlik, go'zallik) va **salbiy** (sustkashlik, zaiflik, eskilik) konnotatsiyalar shaklida namoyon bo'ladi.

Ushbu maqolada aynan o'sha **konnotativ baholash** tahlil etiladi. O'zbek va ingliz tillaridagi yoshga oid frazeologik birliklar asosida ijtimoiy stereotiplar, baholash mezonlari, hamda ular orqali yuzaga keluvchi madaniy anglashuvlar ochib beriladi. Maqola yoshga oid frazeologizmlarning jamiyatdagi aks-sadosi, ularning semantik yuklamasi va ma'naviy-mafkuraviy asoslarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, lingvokulturologik yondashuv asosida tahlil qilinadi.

Ijobiy konnotatsiyali frazeologizmlar (kengaytirilgan):

O'zbek tilidagi “yigitning kuchga to'lgan vaqti”, “o'z vaqtida ulg'aygan”, “yigitlik chog'i” kabi iboralar yoshni ijobiy nuqtai nazardan baholaydi. Ular faol hayot, g'ayrat, mehnatsevarlik va imkoniyatlar davrini anglatadi.

Ingliz tilida esa:

- “In the prime of life” — hayotining eng gullagan dami
- “Young at heart” — yuragi yosh, ya'ni ruhiy tetik
- “To bloom” — gullash, rivojlanish. Bu iboralar ham yoshlikni umidli, kuchli va salbiy emas, ijobiy holat deb talqin etadi.

Bu kabi iboralarda yoshlik faoliyat, baxt, muvaffaqiyat, ijtimoiy maqom bilan bog'lanadi va **baholovchanlik pozitiv yo'nalishda** namoyon bo'ladi.

Salbiy konnotatsiyali frazeologizmlar (kengaytirilgan):

O'zbek tilida “qarib qolganga o'xshaydi”, “yoshidan katta gapiradi”, “keksalik alomatlari bosgan” kabi iboralar kishining yoshiga mos bo'lmagan xatti-harakatlari yoki salbiy holatlarini tanqid bilan ifodalaydi.

Ingliz tilida esa:

- “Over the hill” — tepalikdan o‘tgan (keksalik boshlangan)
- “Long in the tooth” — qari
- “Past one’s prime” — faol davridan o‘tgan

Bu iboralar orqali jamiyatdagi **keksalik haqidagi salbiy stereotiplar** yuzaga chiqadi. Shuningdek, yoshi katta insonni faoliyatdan chetga surish, uning imkoniyatlarini cheklash tendensiyasi seziladi.

Iboralarning jamiyatdagi aks-sadosi (kengaytirilgan):

Yoshga oid iboralar faqat til vositasi emas, balki **ijtimoiy stereotip va madaniy pozitsiyalar** ifodasidir. O‘zbek madaniyatida keksalarga hurmat ustun bo‘lsa-da, yoshga oid tanqidiy iboralar ham mavjud. Bu iboralarda ko‘pincha yosh bilan bog‘liq ijtimoiy kutilmalar, me‘yorlardan og‘ish holatlari tasvirlanadi.

Masalan, “yoshini bilmaydi” iborasi kishining o‘zini tutishiga ijtimoiy norozilik ifodasidir.

Ingliz tilida esa “Grow up!” — voyaga yet! degan ibora orqali yoshga nisbatan xatti-harakat baholangan bo‘ladi.

XULOSA

Frazeologik birliklar, ayniqsa, baholovchan xarakterga ega bo‘lganlari, til orqali jamiyat tafakkurini aks ettirishda o‘ziga xos ko‘zgidir. **Inson yoshi bilan bog‘liq frazeologik birliklar** orqali jamiyatda mavjud bo‘lgan **madaniy stereotiplar, qadriyatlar tizimi va axloqiy ideallar** yaqqol ko‘rinadi.

Tadqiqot davomida ma‘lum bo‘ldiki, o‘zbek tilidagi yoshga oid frazeologik birliklar odatda an’anaviy qadriyatlar – **hurmat, tajriba, donishmandlik, obro‘** kabi tushunchalar bilan uyg‘un holda ijobiy baholanadi. Shu bilan birga, yoshga oid ijtimoiy kutilmalarga javob bermagan holatlar salbiy konnotatsiyada ifodalanadi: “yoshingga yarasha gapir”, “qari bo‘lib, bolalik qiladi” kabi iboralar bunga misol bo‘ladi.

Ingliz tilida esa yoshga bo‘lgan munosabat nisbatan **pragmatik** va **shaxsga yo‘naltirilgan**. “Young at heart” yoki “past his prime” kabi iboralar individual holatga qarab baholovchanlik bildiradi. Bu holat G‘arb madaniyatining **individualistik tafakkur tizimi** bilan izohlanadi.

Xulosa qilib aytganda, yoshga oid frazeologik birliklarning semantik tahlili nafaqat til strukturasi, balki xalqning ijtimoiy-axloqiy qarashlarini, **mentalitetini va madaniy qadriyatlarini** tahlil qilish imkonini beradi. Ijobiy va salbiy konnotatsiyalar esa til va tafakkur birligida madaniy ongning qanchalik chuqur ildiz otganini ko‘rsatadi. Shu bois bu kabi tadqiqotlar lingvokulturologiya, psixolingvistika va sotsiolingvistika sohalarida ham katta ahamiyat kasb etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаева З.Ф. Фразеологияда баҳоловчанлик ва эмоционалик. — Тошкент: Университет, 2021.
2. Koonin A.V. English Idioms: Idiomaticity, Structure, and Function. — M.: Vysšaja Škola, 2002.
3. Назарова М. Инсон ва ёш категориясининг тилдаги акс этиши. — Т.: Фан, 2018.

4. Khamrakulova, S. A. B. I. N. A., & Zokirov, M. T. (2022). Phraseological units expressing old age of a human being in the English and Russian languages. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(105), 280-283.
5. Хамракулова, С. (2024). СОПОСТАВЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ И МОЛОДОСТЬ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(6), 86-90.
6. Хамракулова, С. Ф. (2024). СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ. *ВЫРАЖАЮЩИХ ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ.* «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS», 4(25.04), 871-874.
7. Хамракулова, С. Ф. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА В АНГЛИЙСКОМ, УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. *Вестник науки и образования*, (6 (149)-1), 40-44.
8. Feyruzkhonovna, K. S. (2024). EXPRESSING ELDERLY AGE THROUGH IDIOMATIC EXPRESSIONS IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES. *Western European Journal of Linguistics and Education*, 2(11), 144-147.
9. Melikuziev, A. (2024). Paralinguistic Features as Crucial Indicators of Intent and Emotion in Communication. *Engineering problems and innovations*, 2(Spec. 1).